

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIGA INVESTITSION QO'YIMLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH

MAQSUDOV A.X.

Investitsiyalar savdo va sanoat vazirligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828729>

Xorijiy investitsiyalar uni qabul qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotiga ayrim hollarda ijobiy va boshqa hollarda esa salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin ekan. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar makro va mikro darajada muhim rol o'ynaydi.

Investitsiyalar zamonaviy mamlakat iqtisodiyotining muhim sohalaridan biri bo'lib, mamlakatning iqtisodiy o'sishini belgilovchi asosiy omillardan biri, investitsiya siyosati esa davlat iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy jahon iqtisodiyoti xorijiy investitsiyalarsiz muvaffaqiyatli rivojlana olmaydi. Dunyoning ko'plab mamlakatlari ma'lum mablag'larni oladigan va ushbu mamlakatlar milliy iqtisodiyotining ayrim tarmoqlarini rivojlantirgan holda o'z mablag'larini boshqa mamlakatlar iqtisodiyotiga faol ravishda kiritmoqdalar.

Qayta investitsiya masalasi juda nozik va uning echimi ko'pgina omillarga, xususan, mamlakatdagi umumiy investitsiya muhitiga va milliy valyutani konvertatsiya qilish sharoitlariga bog'liq.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning ahamiyati masalalari chet ellik olimlarning ilmiy ishlariga bag'ishlangan, masalan: Merkulov Ya. S., Kostenko K.R., Zubchenko A.A., Balatskiy E. va boshqalar. G'arb ekspertlari ham o'rganilayotgan muammoga katta qiziqish bildirmoqdalar. Buni AQSh Davlat departamenti, AQSh Savdo vazirligi, shuningdek, taniqli Business Central Europe, Central European Economic Review, Euromoney jurnallarida chop etilgan batafsil tematik sharhlar va hisobotlar tasdiqlaydi.

Biz o'rganishlarimiz natijasida investitsiyalarni quyidagicha turkumlashga qaror qildik (1.1-rasm)

1.1-rasm. Investitsiyalarning asosiy turlari.

Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Moddiy investitsiyalar milliy iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ichki jamg'armalar darajasidan ko'proq miqdorda kapital jamg'arish, to'lov balansini qo'llab-quvvatlash va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini kengaytirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalashda investorlarning bevosita o'zlari investitsiya qo'yimlarini u yoki bu investitsiya obektlariga kiritadilar. Bu faoliyatni investitsiyalanayotgan

obekt haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lgan va investitsiyalash mexanizmlarini bilgan ixtisoslashgan investorlar amalga oshiradilar. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar alohida korxonalarining faoliyati, ishlab chiqarish va kapital samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va menejment tizimini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonlar mahsulot va xizmatlar etkazib beruvchilar, buyurtmachilar, raqobatchilarga bilvosita ta'sir ko'rsatish orqali ichki bozorni rivojlantirish, ishchilarning malakasi va amaliy tajribasini oshirishda yordam beradi.

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar tarkibiga:

- ishlab chiqarish (asosiy va aylanma) fondlari, ularni kengaytirish, qayta qurish va qayta qurollantirishga qo'yiladigan iqtisodiy resurslar;
- ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma xarajatlari (bino va inshootlar, uy-joylar);
- pul qiymatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar (qimmatli qog'ozlar, patentlar, texnik va texnologik yangiliklar, loyihalar va boshqa intellektual mulk obektlari)ni kiradi.
- moddiy aylanma mablag'lari zaxiralarini to'ldirish xarajatlari.

Shunday qilib, xorijiy investitsiyalarning turli shakllari mavjud bo'lib, kapital qo'yilmalarning u yoki bu turini tanlashdan oldin, xorijiy investorlar investitsiyalarni qabul qiluvchi mamlakatda qulay investitsiya muhiti mavjudligiga ishonch hosil qilishlari kerak, bu esa siyosiy va iqtisodiy barqarorlik darajasi, investitsiya siyosati, pul barqarorligi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

Bozor munosabatlari sharoitida pul resurslarini uzluksiz shakllantirish va ularni daromad keltiruvchi obektlarga samarali investitsiyalash moliya bozori yordamida ta'minlanadi. Ushbu bozor o'zida pul bozori, kredit bozori va fond bozorini mujassam etadi. Fond bozorida moliyaviy (portfel) investitsiyalar amal qiladi-ki, ular qimmatli qog'ozlarni sotib olishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Jalb etilgan mablag'lar hisobiga investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning muhim manbalaridan biri bu to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hisoblanadi. Bo'sh turgan mablag'larni aksiyadorlik jamiyatlariga yoki davlat budjetiga yo'naltirish qo'shimcha mablag'ga bo'lgan ehtiyojni qondirishga olib keladi. Mana shunday vaziyatlarda pul mablag'larini qayta taqsimlaydigan samarali iqtisodiy mexanizm kerak bo'ladi. Bu mexanizm moliyaviy investitsiyalar harakatini ta'minlab, iqtisodiy o'sishga sharoit yaratadi.

Chet el investitsiyalarini jalb qilish bo'yicha tahlillar olib borilsa, ijobiy natijalar salbiylarga nisbatan ko'pdir. O'zbekiston Respublikasi hududidagi xorijiy investitsiyalar moddiy va nomoddiy tovarlarning barcha turlarini va ularga bo'lgan huquqlarni, shu jumladan intellektual mulk huquqlarini, shuningdek, chet el investorlari tomonidan tadbirkorlik faoliyati va qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlariga kiritilgan xorijiy investitsiyalardan olinadigan daromadlarni, foydani tan oladi.

Qonun hujjatlarda va xalqaro shartnomalarda berilgan xorijiy investitsiyalarning turlari (shakllari) ro'yxati odatda taxminiy hisoblanadi va to'liq emas, chunki investitsiya tushunchasi xorijiy investor qabul qiluvchi mamlakat hududiga investitsiya kiritadigan mulk qiymatining barcha turlarini qamrab oladi.

Joylashtirish muddati nuqtai nazaridan xorijiy investitsiyalar qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli bo'lingan. Uzoq muddatli 15 yildan ortiq muddatda bo'lgan investitsiyalar kiradi. Ushbu guruhga eng yuqori bo'lgan kapital qo'yilmalar kiradi, chunki uzoq muddatli investitsiyalar to'g'ridan-to'g'ri va portfelli investitsiyalar (asosan xususiy),

shuningdek kredit kapitali (davlat va xususiy ssudalar) ko‘rinishidagi barcha kapital qo‘yilmalarni o‘z ichiga oladi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiya tushunchasini soddalashtirilgan tarzda tushuntirsak bu investorlarni biznesga mulk egasi sifatida kirib kelishidir, ya‘ni buni barcha ustunliklar va tavakkalchiliklari bilan birga sheriklik ishtirokchisiga aylanishi deb sinonim sifatida qarashimiz mumkin. “To‘g‘ridan-to‘g‘ri investor bu o‘z mablag‘larini kiritgan ob‘ektidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri daromad oluvchi shaxsdir. Boshqa har qanday turdagi investison resurslarni to‘g‘rida-to‘g‘ri deyish statistik hisobotning turli usullaridan foydalangan holda hohish-istaklarni haqiqatga aylantirish uchun harakat deb hisoblanadi”.

Investitsiyalarning qolgan turlari bu faqatgina turli ko‘rinishlardagi qarzdorlikdir, buning mohiyati faqat yagona quyidagi fikrga olib keladi: ma‘lum summadagi pullarni ma‘lum bir muddatga, ma‘lum foizlar hisobida, qarzdor ma‘lum vaqt o‘tganidan keyin kredit beruvchiga, ya‘ni – bilvosita investorga qaytaradi. Shu bilan birga qarzdor kreditning besh shartini bajarishi talab etiladi: qarz vositalaridan foydalanishda to‘lovlilik, qaytarilishi, muddatlilik, ta‘minlanganlik va maqsadga yo‘naltirilganlik (kredit beruvchi bilan kelishilgan holda).

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy tizimning xususiyatidan qat‘i nazar, investitsiyalar har qanday mamlakatning iqtisodiy gullab-yashnashidagi eng muhim omil hisoblanadi. Aslida, ular umuman mamlakatning kelajagini, alohida xo‘jalik yurituvchi subektning kelajagini belgilab beradi va iqtisodiyot rivojida muhim ishtirokchidir. Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ularning rivojlanishi ushbu milliy iqtisodiyotning umumiy iqtisodiy salohiyatini o‘shishiga yordam beradi, texnik va boshqaruv mahoratini chet eldan o‘tkazish uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

References:

1. Bringham E.F., Ehrhardt M.C. Financial management theory and practice. Thomson South-Western, 2008. 1107 p.
2. Hillier D., Grinblatt M., Titman Sh. Financial Markets and Corporate Strategy. London: McGraw-Hill Higher Education, 2012. 877 p.
3. Korso E. Inclusive growth analysis and HRV: A methodological note. 2011. Elektron manba: <http://siteresources.worldbank.org>
4. Landesmann, Michael Alroy (2000): Structural Change in the Transition Economies, 1989 to 1999. The Vienna Institute for International Economic Studies.
5. Modigliani F., Miller M. The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment // American Economic Review, v. 48. (1958).
6. Modigliani F., Miller M. (1963) “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” American Economic Review, Vol. 53, No. 3, pp. 147 – 175.
7. Peter Brusov, Tatiana Filatova, Natali Orehova, Nastia Brusova. Weighted average cost of capital in the theory of Modigliani-Miller, modified for a finite lifetime company // Applied Financial Economics, v. 21, № 4.